

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489713>

УДК 546.47

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ЦИНКА НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТКАНЕЙ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

А.М. Старостенко,

выпускница факультета химико-биологических и географических наук

Л.Я. Тилова,

студентка 4 курса факультета химико-биологических и географических наук

А.С. Володько,

аспирант кафедры химии и естественнонаучного образования

А.С. Пахомова,

студентка 2 курса факультета химико-биологических и географических наук,

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова,
г. Витебск

Аннотация: Одна из острейших проблем современности – глобальное, прогрессирующее антропогенное загрязнение гидросферы. Одними из приоритетных химических загрязнителей являются тяжелые металлы, многие из которых обладают высокой биологической активностью и способны аккумулироваться в различных тканях гидробионтов, не подвергаясь биодеградации. Химические вещества, содержащиеся в промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных стоках, оказывают токсическое воздействие на гидробионтов. Загрязнение водоемов влечет за собой нарушение биологического равновесия среди гидробионтов и процессов самоочищения воды. Поскольку полная очистка сточных вод от токсичных веществ в настоящее время невозможна, то необходимо знать от каких веществ необходимо очищать сточные воды, чтобы они не оказывали губительного на экосистему водоема.

Ключевые слова: гидробионты, легочные пресноводные моллюски, тяжелые металлы, цинк, водная экосистема, токсиканты

INFLUENCE OF ZINC IONS ON THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF TISSUES OF LIVING ORGANISMS

A.M. Starostenko,

Graduate of the Faculty of Chemical-Biological and Geographical Sciences

L.Ya. Tilovova,

4th year student of the Faculty of Chemical-Biological and Geographical Sciences

A.S. Volodko,

postgraduate student of the Department of Chemistry and Science Education

A.S. Pakhomova,

2nd year student of the Faculty of Chemical-Biological and Geographical Sciences,

Vitebsk State University named after P.M. Masherova,
Vitebsk

Annotation: One of the most acute problems of our time is the global, progressive anthropogenic pollution of the hydrosphere. One of the priority chemical pollutants are heavy metals, many of which have high biological activity and are able to accumulate in various tissues of hydrobionts without being biodegraded. Chemicals contained in industrial, agricultural and municipal effluents have a toxic effect on aquatic organisms. Pollution of water bodies entails a violation of the biological balance among hydrobionts and the processes of water self-purification. Since complete purification of wastewater from toxic substances is currently impossible, it is necessary to know from which substances it is necessary to purify wastewater so that they do not have a detrimental effect on the ecosystem of the reservoir.

Keywords: hydrobionts, pulmonary freshwater mollusks, heavy metals, zinc, aquatic ecosystem, toxicants

Токсичность цинка для водных экосистем оценивается по его воздействию на живые организмы, обитающие в водоеме. В

исследованиях [1] показано различная токсичность цинка для водных растений, так доза, при которой погибают 50 % особей, составляет от 0,0075 до 50 мг/дм³. Данный диапазон связан с способностью различных видов растений адаптироваться к высоким концентрациям цинка в воде. Выявлено, что устойчивость растений к воздействию цинка увеличивается с уменьшением в оболочках клеток участков обмена с окружающей средой [1]. На токсичность цинка влияют факторы среды, так с увеличением содержания в воде кальция, магния и фосфатов негативное влияние цинка для большинства видов снижается. Токсичность зависит от кислотно-щелочных условий, контролирующей концентрацию Zn^{2+} в растворе, а также от присутствия органических хелатов. Для совместного действия цинка и кадмия, цинка и меди характерен синергизм. Выявлено, что совместное действие цинка, меди и кадмия по токсическому эффекту сравнимо с действием равной концентрации одного цинка. Конкуренция за места и пути проникновения в растения является одним из механизмов взаимодействия цинка с другими металлами. Содержание цинка в растениях из загрязненных пресноводных систем варьирует от 100 до 500 мг/кг сухого веса [1]. Интенсивность поглощения цинка растениями невысокая и зависит от скорости метаболизма и фотосинтеза, температуры, освещенности и уровня его содержания в водной среде. Сорбция цинка подавляется H^+ , хелатами и Na^+ . В экспериментальных исследованиях показано, что незначительная часть потребляемого водорослями цинка поступает в живые организмы в результате ионного обмена с внутриклеточными полисахаридами [2]. Выявлено, что в мертвых водорослях сорбция цинка была интенсивнее, так как в живых их представителях ненарушенная структура клеточной мембраны контролирует движение цинка в клетки.

При исследовании тканей моллюсков из природных водоемов было установлено, что максимальное содержание цинка характерно для пищеварительной железы и гонад моллюсков, а его концентрация в раковинах невысокая. Концентрации цинка для всего тела возрастают с размером и возрастом беспозвоночных. Отмечена высокая положительная корреляция между концентрацией цинка в органах и массой тела. В эксперименте показано [1, 3], что в природных условиях высокое содержание цинка фиксируются в

зимнее, весеннее или летнее время года, а также сезонные вариации могут отсутствовать. Указанные различия могут свидетельствовать об изменении условий воспроизводства и влиянии температуры окружающей среды на интенсивность поглощения цинка. Темпы выведения цинка из тканей беспозвоночных варьируют. Острые токсические эффекты цинка для пресноводных беспозвоночных отмечаются редко. Выявлено, что молодые особи более чувствительны к воздействию цинка по сравнению со взрослыми, нежели взрослые. Высокая чувствительность или высокая устойчивость особей к воздействию цинка определяется условиями водной среды. Определено, с увеличением жесткости воды токсическое воздействие цинка на беспозвоночных снижается. Ионы кальция в большей степени снижают токсичность цинка. Таким образом, для правильной оценки промышленного влияния на водные системы необходимо учитывать ионный состав воды.

Вместе с прямым токсическим действием металлы, обладающие способностью аккумулироваться в телах гидробионтов, обуславливают отдаленные генетические, канцерогенные, гонадо- и эмбриотоксичные последствия [3]. Аккумуляция металлов в организмах отражает суммарную дозу металлов в водоеме в течение длительного периода (жизненного цикла). В природе геохимическими аномалиями с высокими концентрациями тех или иных элементов обусловлено появление ряда эндемичных заболеваний, а техногенный фактор усиливает эти явления.

В настоящее время разработана концепция комплексного экологического мониторинга природной среды (Израэль, 1979), составной частью которого является биологический мониторинг [4]. Измерение физических и химических параметров загрязненности природной среды более трудоемко по сравнению с методами биологического мониторинга. В окружающей человека среде нередко присутствует не один, а несколько токсичных компонентов. При этом возникает синергизм в их действии на живые организмы, при котором суммарный эффект превышает действие, оказываемое каждым компонентом в отдельности. Синергизм не учитывается физико-химическими методами анализа, но может быть выявлен при использовании биоиндикации, т.е. при наблюдении

непосредственного воздействия загрязнителей природной среды на живые организмы.

Загрязнение водной среды, наряду с дефицитом пресной воды, является глобальной экологической проблемой. Наибольшую экологическую опасность представляют тяжелые металлы, которые обладают токсичностью и кумулятивной способностью. В настоящее время на территории Беларуси, России и Украины в рамках мониторинговых программ проводится изучение и оценка воздействия химических загрязнителей антропогенной природы, поступающих в водоемы, на состояние гидроэкосистем [5-6].

Легочные пресноводные моллюски *Lymnaea stagnalis* и *Planorbis cornutus* с разными переносчиками кислорода (медь-содержащий гемоцианин и железо-содержащий гемоглобин) представляют собой тест-организмы для оценки биоразнообразия водной фауны и биоэкологических исследований. Проведение экотоксикологических исследований с использованием большого прудовика и катушки роговой имеют не только фундаментальную, но и практическую значимость, т.к. данные виды пресноводных легочных моллюсков широко распространены на территории Республики Беларусь, а моллюск *L. stagnalis* отнесен к объектам мониторинга состояния поверхностных вод Республики Беларусь. Кроме того, благодаря стабильно высокой численности природных популяций и простоте культивирования в лабораторных условиях, *L. stagnalis* представляет собой удобную и простую тест-систему для исследований в различных областях экспериментальной биологии [7].

Цель исследования – установить влияние ионов цинка на метаболизм легочных моллюсков.

Материал и методы. Опыты поставлены на легочных пресноводных моллюсках прудовике обыкновенном (*L. stagnalis*) и катушке роговой (*P. cornutus*). Моллюски собирались летом (июль-август) в водоемах Витебского района.

Перед проведением эксперимента для акклиматизации моллюсков выдерживали в емкостях с отстоянной водопроводной водой в течение 2-х суток, плотность посадки моллюсков – 3 экз/л, температура воды – 20-22 °С, рН 7,2-7,7. Ежедневно осуществлялась замена 1/3 ее объема. Животных кормили свежими листьями одуванчиков или зеленого салата.

Для моделирования загрязнения водоемов солями тяжелых металлов проводили токсикологические эксперименты с применением соли цинка. В экспериментах были использован сульфат цинка $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ в концентрации 0,05; 0,5 и 5,0 мг/л с учетом значений предельно-допустимых концентраций (ПДК), установленных для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения [8]. Маточный раствор каждого из тяжелого металла готовили путем растворения навески соли в дистиллированной воде. Рабочие растворы тяжелого металла перед началом опыта и при обновлении токсической среды готовили путём добавления необходимого объема маточного раствора в отстоявшуюся в течение суток водопроводную воду. Продолжительность острого эксперимента 24 часа. Контролем служили особи, содержащиеся в отстоянной водопроводной воде.

Гемолимфу у *P. corneus* и *L. stagnalis* получали посредством раздражения ноги лёгким покалыванием иглой от шприца. Это стимулирует рефлекс втягивания ноги в раковину, в результате чего гемолимфа из мантийной полости выделяется наружу. Выделившуюся гемолимфу забирали механической пипеткой. После взятия гемолимфы у моллюсков брали гепатопанкреас. Путём механического воздействия дробили раковину моллюска и острым скальпелем осторожно отделяли гепатопанкреас от соединительной и жировой ткани. Большая часть печени у *L. stagnalis* и *P. corneus* располагается в последних витках раковины.

Определение уровня глюкозы в гемолимфе проводили глюкозооксидазным методом наборами фирмы ДиаконДиасис [9]. Гликоген определяли методом Krisman [10].

Математическую обработку полученных результатов проводили методами параметрической и непараметрической статистики с использованием пакета статистических программ Microsoft Excel 2003 и STATISTIKA.

Результаты и их обсуждение. Тяжелые металлы, попадая в водные экосистемы, включаются в круговорот веществ и энергии в них и в отличие от поллютантов органического происхождения не распадаются, а остаются в биогеохимических циклах в течение длительного времени. Некоторые тяжёлые металлы являются биологически активными микроэлементами, которые в очень малых

количествах жизненно необходимы для нормального функционирования ряда ферментов растительных и животных организмов. Но увеличение уровня содержания их в водной среде выше предельно допустимого создает реальную угрозу для жизни гидробионтов. Основными мишенями для ионов тяжёлых металлов являются гемосодержащие белки и ферменты, участвующие в процессах детоксикации ксенобиотиков; ферменты систем свободнорадикального и перекисного окисления липидов; транспорта электронов и синтеза АТФ [11, 12]. Наиболее токсичны для организма тяжелые металлы в свободной ионной форме. Соли тяжелых металлов относятся к группе ядов локального действия, которые в первую очередь поражают клетки поверхностного мерцательного эпителия. Внешне это проявляется в обильном ослизнении тела, коагулировании слизи, оголении, разрушении и отторжении клеток эпителия. Все это позволяет ионам тяжелых металлов беспрепятственно поступать в организм животного [13, 14].

Состояние пресноводных экосистем оценивается с применением многих компонентов бентоса, в том числе и моллюсков. Высокая плотность природных популяций, особенности образа жизни (относительно низкая подвижность, питание преимущественно осадочным детритом и перифитоном) и простота сбора позволяют использовать брюхоногих моллюсков в практике как пассивного, так и активного биомониторинга. Уровни содержания тяжелых металлов ксенобиотиков в тканях и органах этих гидробионтов не всегда позволяют адекватно оценить степень загрязненности конкретного водного объекта или акватории. Вследствие существующих различий в особенностях обменных процессов у представителей одного и того же рода гидробионтов, биоаккумуляция ТМ характеризуется видовой специфичностью. По отношению к ионам кадмия чрезвычайно высокой накопительной способностью характеризуется *Lymnaea stagnalis*, а по отношению к меди, цинку и свинцу к индикаторным видам пресноводных моллюсков относят *Planorbarius purpura*, *Viviparus viviparus* и *Unio rostratus*, соответственно [15].

Таблица 1 – Влияние сульфата цинка (II) на накопление цинка в гемолимфе *Lymnaea stagnalis* и *Planorbarius corneus* ($M \pm m$)

Группы	<i>Planorbarius corneus</i>	<i>Lymnaea stagnalis</i>
Контроль	0,02±0,001	0,03±0,001
ZnSO ₄ , 0,05 мг/дм ³	0,03±0,001	0,04±0,001
ZnSO ₄ , 0,5 мг/дм ³	0,12±0,03*	0,19±0,02*
ZnSO ₄ , 5,0 мг/дм ³	0,48±0,04*	0,83±0,03*

*Примечание – *P<0,05 по сравнению с контрольной группой

Сульфат цинка (II) в концентрации 0,05 мг/дм³ у *Planorbarius corneus* не вызывает достоверного повышения содержания цинка в гемолимфе, а при концентрациях 0,5 и 5,0 мг/дм³ содержание цинка увеличивается в 6 и 24 раза соответственно по сравнению с контрольной группой. При воздействии сульфата цинка (II) в концентрациях 0,5 и 5,0 мг/дм³ у прудовиков повысилась содержание ионов цинка в гемолимфе в 6,3 и 27,7 раза соответственно по сравнению с контрольной группой (таблица 1).

У моллюсков гепатопанкреас является источником глюкозы гемолимфы. При воздействии солей тяжёлых металлов в организме моллюсков интенсивнее протекают обменные процессы, о чем свидетельствует сокращение резервов важнейшего энергетического субстрата – гликогена. Можно предположить, что гипергликемия при воздействии солей тяжелых металлов может быть обусловлена усиленной мобилизацией углеводов гепатопанкреаса, мышц и других органов моллюска, что может свидетельствовать о повышении защитно-компенсаторных способностей организма моллюсков в ответ на отравление.

Исследование обмена углеводов в экологическом мониторинге может быть основано на установлении концентрации глюкозы и гликогена, концентрация которых изменяются в зависимости от интенсивности негативного воздействия.

При воздействии сульфата цинка (II) концентрацией 0,05 мг/л происходит повышение уровня глюкозы в гемолимфе прудовиков в 2,4 раза, а у катушек в 1,8 раз, при воздействии сульфата цинка концентрацией 0,5 мг/л у прудовиков содержание глюкозы увеличивается в 2,7 раза, а у катушек – в 1,3 раза, а при действии

сульфата цинка концентрацией 5,0 мг/л происходит повышение уровня глюкозы в гемолимфе прудовиков в 1,7 раза, а у катушек наблюдается снижение содержания глюкозы в 1,6 раза по сравнению с контрольной группой. При воздействии сульфата цинка в концентрациях 0,05 мг/л и 0,5 мг/л происходит понижение уровня глюкозы в гемолимфе прудовиков в 1,4 и 1,6 раза соответственно, а у катушек – в 3 и 2,2 раза соответственно раз по сравнению группой $ZnSO_4$, 5,0 мг/л (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние сульфата цинка (II) на содержание глюкозы в гемолимфе *L. stagnalis* и *P. corneus* ($M \pm m$)

Группы	<i>Lymnaea stagnalis</i>	<i>Planorbarius corneus</i>
Контроль	0,52 ± 0,14	0,974 ± 0,25
$ZnSO_4$, 0,05 мг/дм ³	1,25 ± 0,21*	1,785 ± 0,33*
$ZnSO_4$, 0,5 мг/дм ³	1,38 ± 0,11*	1,303 ± 0,24*
$ZnSO_4$, 5,0 мг/дм ³	0,89 ± 0,16*	0,598 ± 0,07

*Примечание – $P < 0,05$ по сравнению с контрольной группой

При действии сульфата цинка (II) в концентрации 5 мг/дм³ у *L. stagnalis* и *Pl. corneus* наблюдается понижение содержания гликогена в гепатопанкреасе в 1,98 и 2,04 раза соответственно по сравнению с контрольной группой. При действии сульфата цинка (II) в концентрациях 0,5 и 5 мг/дм³ у *L. stagnalis* и *Pl. corneus* наблюдается понижение содержания гликогена в гепатопанкреасе статистически незначимое (табл. 1). При сравнении содержания гликогена в гепатопанкреасе *Pl. corneus* и *L. stagnalis* в контрольных группах статистически значимых различий выявлено не было (табл. 3).

Таблица 3 – Влияние сульфата цинка (II) на содержание гликогена в гепатопанкреасе *L. stagnalis* и *Pl. corneus* ($M \pm m$)

Группы	<i>Lymnaea stagnalis</i>	<i>Planorbarius corneus</i>
Контроль	23,47±0,324	25,76±0,251
$ZnSO_4$, 0,05 мг/дм ³	22,71±0,252	23,42±0,357
$ZnSO_4$, 0,5 мг/дм ³	20,15±0,127	21,46±0,133
$ZnSO_4$, 5,0 мг/дм ³	11,84±0,171*	12,65±0,153*

*Примечание – $P < 0,05$ по сравнению с контрольной группой

В эксперименте на *L. stagnalis* при внесении в воду солей Zn^{2+} в концентрации $5,0 \text{ мг/дм}^3$ была отмечена гибель некоторых животных в течении первых суток опыта 20 %, на вторые сутки 50 %. У прудовиков переносчиком кислорода является медь-содержащий белок гемоцианин. Следовательно, *L. stagnalis* будут менее приспособлены к влиянию неблагоприятных факторов, таких как загрязнение тяжёлыми металлами. А *P. corneus* у которых роль переносчика кислорода выполняет железо-содержащий белок гемоглобин являются более эволюционно приспособленными к действию солей тяжёлых металлов, что и подтверждается проведёнными опытами.

Предположительно, можно сделать вывод, что прудовики, содержащие гемоцианин в качестве переносчика кислорода более подвержены действию стресса по сравнению с катушками, обладающими железо-содержащим переносчиком кислорода (гемоглобин).

Заключение. В практике эколого-гигиенических исследований широко применяются экспресс-методы с использованием биологических систем различных уровней организации.

Моделирование водных систем, содержащих разные концентрации солей тяжёлых металлов, позволяют определить концентрации ионов цинка, которые вызывают нарушение процесса метаболизма в организме легочных пресноводных моллюсков. Концентрации ионов цинка $5,0 \text{ мг/дм}^3$ вызывают изменения метаболизма, повышает уровень глюкозы и снижает концентрацию гликогена, накапливаясь в тканях моллюсков. Сравнительный анализ чувствительности и экотоксикологической значимости токсических эффектов, полученных нами в экспериментах, позволяет сделать вывод о целесообразности применения теста по изучению токсичности солей тяжёлых металлов на основе изменения показателей углеводного обмена *Lymnaea stagnalis* и *P. corneus* и наряду с другими тест-системами в практике лабораторного биотестирования отходов производства с целью оценки их степени опасности для окружающей среды.

Список литературы

[1] Персикова Т.Ф. Тяжелые металлы и окружающая среда: лекция для студентов сельхозвузов [Текст] / Т.Ф. Персикова, Н.П. Решецкий. – Бел. с/х академия. – Горки: 2015. 40 с.

[2] Физико-химические аспекты загрязнения и очистки поверхностных вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов природными сорбентами [Текст] / О.А. Давыдова, А.А. Лукьянов, Е.С. Ваганова и др. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2014. Т. 16. № 4(3). 523-525 с.

[3] Комаровский Ф.Я. Ртуть и другие тяжелые металлы в водной среде: миграция, накопление, токсичность для гидробионтов / Ф.Я. Комаровский, Л.Р. Полищук // Гидробиологический журнал. – 1981. Т. 17. № 5. 71-83 с.

[4] Беззапонная О.В. Прогноз содержания тяжелых металлов в поверхностных водных объектах: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук [Текст] / О.В. Беззапонная; Рос. науч.-исслед. ин-т комплексного использ. и охр. водн. ресурсов. – Екатеринбург, 2004. 21 с.

[5] Брень Н.В. Биологический мониторинг и общие закономерности накопления тяжёлых металлов пресноводными донными беспозвоночными загрязнение водных экосистем тяжёлыми металлами / Н.В. Брень // Гидробиол. журн. – 2008. Т. 44. № 2. 96-115 с.

[6] Киричук Г.Е. Особенности накопления ионов тяжёлых металлов в организме пресноводных моллюсков / Г.Е. Киричук // Гидробиол. журн. – 2006. Т. 42. № 4. 99-110 с.

[7] Мониторинг поверхностных вод / ГУ Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды. – 27.03.2017. [Электронный ресурс]. – URL: <http://rad.org.by/monitoring/aqua.html>. (дата обращения: 28.03.2017).

[8] Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 // Сб. гигиенических нормативов по разделу коммунальной гигиены. – Мн., 2004. 38-75 с.

[9] Чиркин А.А. Липидный обмен / А.А. Чиркин [и др.] // Медицинская литература. – М., 2003. 122 с.

[10] Krisman C.R. A method for the colometric estimation of glycogen with iodine / C.R. Krisman // *Anal/ Biochem.* – 1962. Vol. 4. 17-23 p.

[11] Маханько Э.П. Закономерности атмосферных выпадений некоторых металлов / Э.П. Маханько, Т.Н. Жигаловская, В.М. Дроздова // *Труды Института прикладной геофизики.* – Л., 1976. Вып. 21. 164-169 с.

[12] Тулупов П.Е. Экологическая опасность мест складирования отходов производства и потребления (МСОПП) / П.Е. Тулупов, А.П. Тулупов // *Экология.* – 2004. № 5. 393-397 с.

[13] Дроганова, Т.С. Метаболическая адаптация речной живородки *Viviparus viviparus* L. к сублетальному токсическому воздействию тяжелых металлов / Т.С. Дроганова, Л.В. Поликарпова, И.Л. Цветков // *Вестник МГОУ.* – 2014. № 4. 22-27 с.

[14] Метод экспериментального определения токсичности отходов производства: инструкция: утв. постановлением М-ва здравоохранения Респ. Беларусь 07.04.2016, № 044-1215. – Введ. с 20.06.2016. – Минск, 2015. 56 с.

[15] Бабуева Р.В. Брюхоногие моллюски (Gastropoda) верхней Оби и Обь-Иртышского междуречья, их роль в биоиндикации вод / Р.В. Бабуева // *Проблемы устойчивого развития Обь-Иртышского бассейна.* – Новосибирск: Наука, 2005. 116-118 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Persikova T.F. Heavy metals and the environment: a lecture for students of agricultural universities [Text] / T.F. Persikova, N.P. Reshetsky. – Bel. agricultural academy. – Gorki: 2015. 40 p.

[2] Physical and chemical aspects of pollution and purification of surface water from heavy metals and oil products by natural sorbents [Text] / O.A. Davydova, A.A. Lukyanov, E.S. Vaganova et al. // *Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences.* – 2014. V. 16. No. 4(3). 523-525 p.

[3] Komarovskiy F.Ya. Mercury and other heavy metals in the aquatic environment: migration, accumulation, toxicity for hydrobionts / F.Ya. Komarovskiy, L.R. Polishchuk // *Hydrobiological journal.* – 1981. V. 17. No. 5. 71-83 p.

[4] Bezzaponnaya O.V. Forecast of the content of heavy metals in surface water bodies: Abstract of the thesis. dis. for the competition uch. step. cand. tenkh. Sciences [Text] / O.V. Bezzaponnaya; Ros. scientific research in-t complex use. and ochr. aq. resources. – Yekaterinburg, 2004. 21 p.

[5] Bren N.V. Biological monitoring and general patterns of heavy metal accumulation by freshwater benthic invertebrates pollution of aquatic ecosystems by heavy metals / N.V. Bullshit // *Gidrobiol. magazine* – 2008. V. 44. No. 2. 96-115 p.

[6] Kirichuk G.E. Features of the accumulation of heavy metal ions in the body of freshwater mollusks / G.E. Kirichuk // *Gidrobiol. magazine* – 2006. V. 42. No. 4. 99-110 p.

[7] Monitoring of surface waters / State Institution Republican Center for Radiation Control and Monitoring of the Environment. – 03/27/2017. [Electronic resource]. – URL: <http://rad.org.by/monitoring/aqua.html>. (date of access: 03/28/2017).

[8] Hygienic standards 2.1.5.10-21-2003 // *Sat. hygiene standards for the section of communal hygiene*. – Mn., 2004. 38-75 p.

[9] Chirkin A.A. Lipid metabolism / A.A. Chirkin [et al.] // *Medical Literature*. – M., 2003. 122 p.

[10] Krisman C.R. A method for the colometric estimation of glycogen with iodine / C.R. Krisman // *Anal/Biochem*. – 1962. Vol. 4. 17-23 p.m.

[11] Makhanko E.P. Patterns of atmospheric precipitation of some metals / E.P. Makhanko, T.N. Zhigalovskaya, V.M. Drozdova // *Proceedings of the Institute of Applied Geophysics*. – L., 1976. Issue. 21. 164-169 p.

[12] Tulupov P.E. Ecological danger of places of storage of production and consumption wastes (MSOPP) / P.E. Tulupov, A.P. Tulupov // *Ecology*. – 2004. No. 5. 393-397 p.

[13] Drozanova, T.S. Metabolic adaptation of the river livebearer *Viviparus viviparus* L. to sublethal toxic effects of heavy metals / T.S. Drozanov, L.V. Polikarpova, I.L. Tsvetkov // *Vestnik MGOU*. – 2014. No. 4. 22-27 p.

[14] Method for experimental determination of the toxicity of production waste: instructions: approved. Decree of the Ministry of Health Rep. Belarus 07.04.2016, No. 044-1215. – Input. from 06/20/2016. – Minsk, 2015. 56 p.

[15] Babueva R.V. Gastropoda molluscs (Gastropoda) of the upper Ob and Ob-Irtysh interfluves, their role in water bioindication / R.V. Babueva // Problems of sustainable development of the Ob-Irtysh basin. – Novosibirsk: Nauka, 2005. 116-118 p.

© *А.М. Старостенко, Л.Я. Тилова, А.С. Володько,
А.С. Пахомова, 2022*

Поступила в редакцию 25.11.2022

Принята к публикации 08.12.2022

Для цитирования:

Старостенко А.М., Тилова Л.Я., Володько А.С., Пахомова А.С. Влияние ионов цинка на биохимический состав тканей живых организмов // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-2(24). С. 57-70. URL: <https://ip-journal.ru/>